

ГУЛИМАНСАР ЎСИМЛИГИНИНГ АНТИТОКСИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Хамдамов Элдор Махсудович

Ширинова Шахинабону Бобировна

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти,
 Бухоро, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529175>

Аннотация. Тажрибамиз давомида, ис газидан сурункали захарланишда бир вақтнинг ўзида гулимансар ўсимлиги дамламаси билан коррекция қилинган тажриба ҳайвонлари лимфа тугунлари катталашини камайишига олиб келди. Ис газидан сурункали захарланишда бир вақтнинг ўзида гулимансар ўсимлиги дамламаси билан коррекция қилинган тажриба каламушлари лимфа тугунлари морфологиясида турли табиатдаги ижобий ўзгаришлар ривожланиб, лимфа суюқлиги ва веноз димланиш камайди, лимфостаз жараёнининг камайиши кузатилди. Морфологик суратларда лимфа томирлари кенгайганлиги камайганлиги эвазига лимфа тугунининг барча анатомик тузилмаларида лимфа суюқлиги димланишини камайиши ҳисобидан турли хилдаги кенгайишлар бартараф этилган натижани кўрдик.

Калит сўзлар: Гулимансар, варикоз, макрофаг, морфология, иммунитет, реактив ўзгаришлар, лимфа тугунлари, лимфоид фолликула.

Долзарблиги.

Қадимги Хитой табобатида гулимансар ўсимлигининг ёғи қоннинг турғунлигини бартараф этишда, микроциркуляцияни яхшилашда, аменореяда (ҳайз кўришнинг йўқлиги), оғриқлар, жароҳатлар ва ҳатто ҳомиладорликни тўхтатиш учун ҳам самарали ишлатилган. Гулимансар ўсимлигининг ёғи оз миқдорда тўйинган ва кўплаб тўйинмаган ёғларни ўз ичига олади. Маҳсулот таркибидаги табиий ёғ кислоталари простагландинларнинг ҳосил бўлишига ёрдам беради ва қон босимини нормаллаштиришга, мушакларнинг қисқаришини назорат қилишга ва иммунитет реакциясида иштирок этишга ёрдам берадиган моддадир. Гулимансар ўсимлигининг ёғидаги Е витаминининг юқори миқдори уни эркин радикалларни бартараф этадиган антиоксидантга айлантиради [1, 2, 3, 4].

Материал ва усуллари. Тажрибалар виварий шароитида туғилган 100 та оқ урғочи зотсиз каламушларда ўтказилди. Унда 3, 6, 9 ва 12 ойлик каламушлар жалб қилинди. Каламушлар 2 та гуруҳга бўлинди (n = 152): I-назорат гуруҳидаги (n = 40); II-гуруҳлар (n = 60) тажриба ҳайвонлари ис газининг ҳаводаги улуши 0,01-0,05 мг/л дозаси билан сурункали захарлантирилган; III-гуруҳлар (n = 52) тажриба ҳайвонлари ис газидан сурункали захарлантирилган каламушлар гулимансар ўсимлиги дамламаси билан коррекция қилинди.

Назорат гуруҳининг каламушларига интрагастрал равишда метал ошқозон зонди орқали 1 мл ҳажмдаги дистилланган сув 14 кун давомида киритилиб турилди.

Тадқиқот мақсади тажрибада ис газидан сурункали захарланишларда гулимансар ўсимлиги дамламаси билан коррекция қилинган каламушлар лимфа тугунлари морфологик и морфометрик ўзгаришларини аниқлаш.

Хусусий текширув натижалари. Тажрибамиз давомида, ис газидан сурункали захарланишда бир вақтнинг ўзида гулимансар ўсимлиги дамламаси билан коррекция қилинган тажриба ҳайвонлари лимфа тугунлари катталашини камайишига олиб

келди. Деярли барча ўрганилаётган тажриба гуруҳи ҳайвонларида лимфа томирининг барча бўғинлари контурларининг кенгайиши ва лимфа суюқлигини димланиши белгиларини камайиши, ҳамда уларнинг бўшлиқлари кенгайиши ҳисобидан келиб чиққан варикоз деформациялар камайганлиги аниқланди. Лимфа тугунидаги ушбу ўзгаришлар фонида лимфа тугуни микротомирлари қисилиши камайган. Нотекис контурлари сақланиб қолган капиллярлар варикоз кўриниш камайиб, лимфа тугунлари паренхимасида эритроцитлар кўринмайди. Баъзи микропрепаратларда дистрофик ўзгарган капиллярлар ва контурлари сақланиб қолган интраорганик лимфа тугунилари топилмади.

Хулоса. Ёш жиҳатдан тажрибамизнинг 3-гуруҳ тажриба каламушлари лимфа тугуни капсуласи қалинлиги тажрибанинг 2-гуруҳига нисбатан энг кўп камайиш 6 ойлик тадқиқот каламушлари лимфа тугунлари капсуласи қалинлигида содир бўлди. Тажрибанинг 3-гуруҳи 6 ойлик тадқиқот каламушлари лимфа тугунлари капсуласи қалинлигидан 3 ойлик каламушлар лимфа тугунлари капсуласи қалинлиги 1,57 марта кам, 9 ойлик каламушлар лимфа тугунлари капсуласи қалинлиги 1,08 марта ва 12 ойлик каламушлар лимфа тугунлари капсуласи қалинлиги эса 4,3 марта кам кўрсаткичларни қайд этди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Авдеев, С. Н. Идиопатический легочный фиброз: новые международные клинические рекомендации // Пульмонология. 2019. No 29 (5). С. 525–552.
2. Бахронов Ж. Сравнительная морфология структур почек и неферона крыс при внутривенном введении цисплатина и per os масла костичек граната 21 день и тималина 7 дней при раке молочной железы // Журнал медицина и иновации. – Тошкент, 2024, - № 1 (13), -С. 89-101.
3. Durán Barata D. et al. Progressive pulmonary fibrosis in systemic autoimmune diseases. A real life study. Reumatol Clin (Engl Ed). 2023 Apr;19(4):211-214.
4. Khasanova, D.A. и Barnoev, A.I. 2023. Comparative assessment of the morphology of the small intestine in experimental pulmonary fibrosis. Журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. №4 [2], -Р 41–43.